

Aus dem Off

Ringvorlesungen und ihr Nutzen als Forschungsdatenquelle in den Digital Humanities

Renz, Erik

erik.renz[at]uni-rostock.de

Universität Rostock, Deutschland

ORCID: 0009-0005-8288-7470

Zusammenfassung. Der Posterbeitrag stellt einen methodischen Ansatz zur systematischen Erfassung und Analyse von Ringvorlesungen und anderen Vortragsreihen im Bereich der Digital Humanities (DH) vor. Obwohl diese Formate im deutschsprachigen Raum in den letzten anderthalb Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen haben, mangelt es bislang an einer Grundlage für ihre wissenschaftliche Nutzbarmachung und Auswertung. Dem soll begegnet werden, indem Vortragsreihen mithilfe eines XML-basierten Modells hierarchisch abgebildet und zentrale Metadaten – etwa Vortragstitel, Datum, Referent*innen, institutionelle Anbindung und Präsentationsmodi – erfasst und normdatenbasiert angereichert werden. Hierbei finden unterschiedliche standardisierte Identifikatoren Anwendung: Für Personen werden ORCID- und Wikidata-IDs, für Organisationen ROR- und Wikidata-Einträge und für geografische Orte GND- sowie TGN-Kennungen verwendet. Ausgehend von ersten Visualisierungen der geografischen und zeitlichen Verteilung von 46 nach diesem Ansatz erfassten Ringvorlesungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wird das Potenzial weiterführender Analysen skizziert. Mithin versteht sich der Beitrag als Impuls zur Etablierung von Ringvorlesungen und vergleichbaren Formaten als relevante Quellen im Bereich der Forschungsdaten.

1 Hintergrund

Ringvorlesungen stellen eines der etabliertesten Veranstaltungsformate wissenschaftlicher Institutionen dar. Sie fördern nicht nur den fachlichen Austausch, sondern schaffen zugleich einen disziplinübergreifenden Raum für Diskussionen, der sich gleichermaßen an Forschende, Studierende und interessierte Laien richtet (Eberhardt 2010; Nachtwei und Gierke 2023). Im Kontext der Digital Humanities kommt diesem Format noch eine zusätzliche Bedeutung zu: Es stärkt die Sichtbarkeit und das Bewusstsein für ein vergleichsweise junges, aber dynamisch wachsendes Forschungsgebiet. Trotz ihres Potenzials, thematische

Entwicklungen, institutionelle Verankerungen und Akteur*innen-Netzwerken offenzulegen, wurden Ringvorlesungen aber bislang kaum als Quelle für Forschungsdaten betrachtet. Anders als Konferenzabstracts, die in den DH bereits mehrfach als Datenbasis genutzt wurden (siehe u. a. Weingart und Eichmann-Kalwara 2017; Henny-Krahmer und Sahle 2018; Cremer et al. 2024; Haider et al. 2024; Guhr 2025), existieren für Ringvorlesungen weder etablierte Verfahren zur strukturierten Datenerhebung noch zur fundierten Auswertung.

Dieser Beitrag setzt genau an diesem Punkt an: Er präsentiert den Entwurf eines Modells zur Erfassung und Auswertung von Ringvorlesungsdaten. Entwickelt wurde dieses im Rahmen des Projekts *Lectures that Link* (Henny-Krahmer et al. 2025a), dessen erste Ergebnisse sich derzeit im Erscheinen befinden (Henny-Krahmer et al. 2025b). Aufbauend darauf liegt der Fokus dieses Beitrags auf der Strukturierung der Daten mit TEI, der Anreicherung durch die Identifikation von Entitäten über Normdaten sowie auf den Analysepotenzialen der Daten.

2 Inhaltsmodellierung

Der entwickelte Modellierungsansatz basiert auf einer TEI-P5-konformen XML-Kodierung, welche die Semantik von Ringvorlesungen hierarchisch abbildet. Metadaten wie bibliografische Informationen, Verantwortlichkeiten und eine eigene Taxonomie, bestehend aus 32 disziplinären Kategorien, sind im <teiHeader> verankert (Abb. 1). Beteiligte Organisationen, Personen und Orte werden mittels eindeutiger IDs geführt und – sofern verfügbar – mit ROR-, ORCID-, GND-, TGN- oder Wikidata-Referenzen versehen (Abb. 2 und 3).

```

<availability>
  <licence target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA 4.0</licence>
</availability>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
  <p>This collection of data is born digital. The information is gathered from websites on
  Digital Humanities lectures series from various European countries.</p>
</sourceDesc>
</fileDesc>
<encodingDesc>
<classDecl>
  <taxonomy xml:id="disciplines">
    <desc>disciplines</desc>
    <category xml:id="literary-studies">
      <catDesc>
        <name>literary studies</name>
        <idno type="wikidata">https://www.wikidata.org/wiki/Q208217</idno>
      </catDesc>
    </category>
    <category xml:id="linguistics">
      <catDesc>
        <name>linguistics</name>
        <idno type="wikidata">https://www.wikidata.org/wiki/Q8162</idno>
      </catDesc>
    </category>
    <category xml:id="history">
      <catDesc>
        <name>history</name>
        <idno type="wikidata">https://www.wikidata.org/wiki/Q1066186</idno>
      </catDesc>
    </category>
    <category xml:id="art-history">
      <catDesc>
        <name>art history</name>
        <idno type="wikidata">https://www.wikidata.org/wiki/Q50637</idno>
      </catDesc>
    </category>
  </taxonomy>

```

Abb. 1. Ausschnitt der für das Projekt entwickelten disziplinären Taxonomie in TEI-XML, mit den ersten vier Kategorien: „literary studies“, „linguistics“, „history“ und „art history“.

```

<profileDesc>
  <particDesc>
    <listOrg> [2151 lines]
    <listPerson>
      <person xml:id="sahle_patrick">
        <name>
          <forename>Patrick</forename>
          <surname>Sahle</surname>
        </name>
        <gender>male</gender>
        <idno type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8648-2033</idno>
        <idno type="wikidata">https://www.wikidata.org/wiki/Q64930071</idno>
      </person>
      <person xml:id="lang_sarah">
        <name>
          <forename>Sarah</forename>
          <surname>Lang</surname>
        </name>
        <gender>female</gender>
        <gender>non-binary</gender>
        <idno type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3653-1981</idno>
        <idno type="wikidata">https://www.wikidata.org/wiki/Q104489641</idno>
      </person>
      <person xml:id="baillot_anne">
        <name>
          <forename>Anne</forename>
          <surname>Baillot</surname>
        </name>
        <gender>female</gender>
        <idno type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-4593-059X</idno>
        <idno type="wikidata">https://www.wikidata.org/wiki/Q21254237</idno>
      </person>
    </listPerson>
  </particDesc>
</profileDesc>

```

Abb. 2. Ausschnitt aus der Indexliste im <listPerson>-Element, in dem Vortragende mit Vor- und Nachnamen, ORCID- und Wikidata-IDs sowie Angaben zu ihrem Gender (male, female oder non-binary) erfasst werden.

```

<!-- ##### Continent: South America ##### -->
<place type="country" xml:id="argentina">
  <bloc type="continent" corresp="#south-america"/>
  <name>Argentina</name>
</place>
<place type="country" xml:id="colombia">
  <bloc type="continent" corresp="#south-america"/>
  <name>Colombia</name>
</place>
<place type="country" xml:id="brazil">
  <bloc type="continent" corresp="#south-america"/>
  <name>Brazil</name>
</place>
<!-- #### Cities #### -->
<!-- ##### Continent: Europe ##### -->
<!-- ##### German cities ##### -->
<place type="city" xml:id="tuebingen">
  <country corresp="#germany"/>
  <name>Tübingen</name>
  <idno type="tgn">http://vocab.getty.edu/page/tgn/7004426</idno>
  <idno type="gnd">https://d-nb.info/gnd/4061147-4</idno>
</place>
<place type="city" xml:id="koeln">
  <country corresp="#germany"/>
  <name>Köln</name>
  <idno type="tgn">http://vocab.getty.edu/page/tgn/7004446</idno>
  <idno type="gnd">https://d-nb.info/gnd/4031483-2</idno>
</place>
<place type="city" xml:id="berlin">
  <country corresp="#germany"/>
  <name>Berlin</name>
  <idno type="tgn">http://vocab.getty.edu/page/tgn/7003670</idno>
  <idno type="gnd">https://d-nb.info/gnd/4005728-8</idno>
</place>
<place type="city" xml:id="siegen">

```

Abb. 3. Ausschnitt aus der Indexliste im <listPlace>-Element, in dem Kontinente, Länder und Städte erfasst sind, die als Einrichtungs- oder Veranstaltungsstandorte von Ringvorlesungen dienen.

Die eigentlichen Veranstaltungen werden sodann im <body> als verschachtelte <event>-Elemente strukturiert: Eine Ringvorlesung bildet die oberste Ebene, darunter folgen semesterweise Ausgaben (Abb. 4), gefolgt von den einzelnen Vorträgen (Abb. 5). Letztere enthalten Titel, Datum, Abstract (sofern vorhanden), Präsentationsmodus (vor Ort, hybrid, online) sowie Links zu Materialien wie Folien oder Videos.¹ Vortragende sind über Referenzen zu separaten Personeneinträgen verknüpft, ebenso die gastgebenden Institutionen und Organisator*innen eines Semesters.

¹ Die Archivierung der verlinkten Inhalte und Materialien erfolgt mittels der Wayback Machine (Internet Archive 2001). Daneben werden auf der Ebene des einzelnen Vortrags auch akademische Titel und die Affiliation(en) der Vortragenden mit erfasst.

```

<body>
<listEvent>
<!-- ##### Italy ##### -->
<event xml:id="ls1" type="lecture-series" where="#padova"> [396 lines]
<event xml:id="ls2" type="lecture-series" where="#pisa"> [3573 lines]
<event xml:id="ls3" type="lecture-series" where="#venezia"> [2657 lines]
<!-- ##### France ##### -->
<event xml:id="ls4" type="lecture-series" where="#paris"> [314 lines]
<event xml:id="ls5" type="lecture-series" where="#rouen"> [153 lines]
<event xml:id="ls6" type="lecture-series" where="#corte"> [449 lines]
<event xml:id="ls7" type="lecture-series" where="#paris"> [503 lines]
<!-- ##### Germany ##### -->
<event xml:id="ls8" type="lecture-series" where="#koeln"> [2840 lines]
<event xml:id="ls9" type="lecture-series" where="#koeln"> [2549 lines]
<event xml:id="ls10" type="lecture-series" where="#rostock">
<eventName xml:lang="de">Digital Humanities im Fokus: Methoden, Anwendungen und
Perspektiven</eventName>
<ptr type="programme"
target="https://web.archive.org/web/20250422142226/https://www.germanistik.uni-rostock.de/
forschung/digital-humanities/rosdh/ringvorlesung/" />
<note type="description" xml:lang="de">
<p>Die Vorlesungsreihe Digital Humanities im Fokus: Methoden, Anwendungen und
Perspektiven wird seit dem SoSe 2023 in einer gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen dem
Rostocker Arbeitskreis Digital Humanities (RosDH) und der Akademie-Juniorprofessur für
Digital Humanities organisiert. In ihr stehen aktuelle Fragestellungen rund um die
Theorie, Methodik und Praxis der Digital Humanities im Mittelpunkt. Sowohl
Vertreterinnen und Vertreter der Universität Rostock als auch geladene Gäste aus dem
deutschsprachigen und internationalen Raum präsentieren in der Ringvorlesung ihre
verschiedenen Perspektiven und Herangehensweisen zu diesem interdisziplinären Fach-
und Forschungsgebiet.</p>
</note>
<event type="lecture-series-term" from="2023-04" to="2024-07" xml:id="ls10_t1"> [459 lines]
<event type="lecture-series-term" from="2023-10" to="2024-01" xml:id="ls10_t2"> [479 lines]
<event type="lecture-series-term" from="2024-04" to="2024-07" xml:id="ls10_t3"> [477 lines]
<event type="lecture-series-term" from="2024-10" to="2025-01" xml:id="ls10_t4"> [578 lines]
<event type="lecture-series-term" from="2025-04" to="2025-07" xml:id="ls10_t5"> [530 lines]
</event>

```

Abb. 4. Ausschnitt aus dem <listEvent>-Element mit zusammengeklappten Ringvorlesungsformaten und nach Ländern gruppiert. Dargestellt ist ebenfalls der Beginn der Unterstruktur zur Ringvorlesung *Digital Humanities im Fokus: Methoden, Anwendungen und Perspektiven* der Universität Rostock.

```

und Forschungsgebiet.</p>
</note>
<event type="lecture-series-term" from="2023-04" to="2024-07" xml:id="ls10_t1">
<eventName xml:lang="de">Sommersemester 2023</eventName>
<ptr type="programme"
target="https://web.archive.org/web/20241114133706/https://www.germanistik.uni-rostock.de/
forschung/digital-humanities/rosdh/zingvorlesung/2023/">
<event type="lecture" when="2023-04-03" xml:id="ls10_t1_11">
<eventName xml:lang="de">Digital Humanities 2023? Eine Bestandsaufnahme</eventName>
<ptr type="programme"
target="https://web.archive.org/web/20241116000441/https://www.germanistik.uni-rostock.de/
forschung/digital-humanities/rosdh/zingvorlesung/2023/n/digital-humanities-2023-eine-bestandsaufnahme-159435/">
<ptr type="slides" target="https://doi.org/10.5281/zenodo.7798685"/>
<note type="abstract" xml:lang="de">
<p>Frühe Pionierarbeiten der Digital Humanities entstanden schon in den 60er-Jahren
des 20. Jahrhunderts. Seitdem hat sich das Forschungsfeld schnell weiterentwickelt
und auch als eigenständige Fachdisziplin etabliert. Der Vortrag gibt eine kurze
Einführung in das interdisziplinäre Forschungsgebiet der Digital Humanities,
insbesondere im deutschsprachigen Raum, und geht dann auf Aktivitäten, Initiativen
und Forschungsprojekte an der Universität Rostock ein, die den Digital Humanities
zugerechnet werden können. Schließlich wird der 2023 neu gegründete Rostocker
Arbeitskreis für Digital Humanities (RosDH) vorgestellt, mit dem ein Netzwerk für
Digital Humanists in Rostock eröffnet wird.</p>
</note>
<note type="keywords">
<term type="discipline" corresp="#digital-humanities"/>
<term type="topics-cadireh" corresp="https://vocabs.dereah.eu/cadireh/disseminating"/>
<term type="topics-llm">history, interdisciplinary research, university initiatives,
research projects, academic networking</term>
</note>
<note type="realization">
<term type="speech">in person</term>
<term type="audience">hybrid</term>
</note>
<listPerson>
<person role="speaker" corresp="#henny-kraemer_ulrike">
<name>
<roleName type="title">Jun.-Prof. Dr.</roleName>
</name>
<affiliation corresp="#uni-rostock"/>
</person>
</listPerson>
<org role="host-institution" corresp="#uni-rostock"/>
</event>
<event type="lecture" when="2023-04-17" xml:id="ls10_t1_12">
<eventName xml:lang="de">Nachhaltige Forschungssoftware und Forschungsdaten im
Kulturbereich</eventName>

```

Abb. 5. Im XML-ausgezeichneten Ringvorlesungsvortrag aus dem Sommersemester 2023, ebenfalls aus der Reihe *Digital Humanities im Fokus*.

Inhaltlich erfolgt die Erschließung der Vorträge durch manuell vergebene Schlagwörter aus der projektspezifischen Taxonomie, ergänzt durch automatische Annotationen mit Mistral AI auf Basis von Titeln und Abstracts.²

3 Analysepotenziale

In einer ersten Datenerhebung wurden nun 58 Ringvorlesungen und verwandte Formate aus den letzten 15 Jahren in Europa erfasst, davon allein 46 in der DACH-Region.

² Terminologien aus standardisierten Vokabularen wie TaDiRAH (Borek et al. 2020) sollen künftig eine dritte Ergänzung zur Erschließung der vertretenen Themen darstellen.

Abb. 6. Standorte der Einrichtungen, die die 46 erfassten Ringvorlesungen durchgeführt haben oder derzeit noch durchführen.³

³ Link zum Datensatz: <https://geobrowser.de.dariah.eu/edit/index.html?id=EAEA0-7F82-A35C-8C6D-0>. Zugegriffen am 30. Juli 2025.

Abb. 7. Zeitliche Verteilung der 46 erfassten Ringvorlesungen im Zeitraum von 2010 bis einschließlich 2025.

Die Übertragung der Ortsdaten in den DARIAH-DE Geo-Browser zeigt geografische Schwerpunkte – etwa Berlin und Erlangen-Nürnberg – sowie eine deutliche West-Ost-Verteilung (Abb. 6). Deutschland dominiert von der Anzahl her, während Österreich sechs und die Schweiz drei Ringvorlesungen beisteuern. Sämtliche Austragungsorte sind Universitätsstädte. Zeitlich ist unterdessen das Nebeneinander von Reihen mit langem Bestehen und kurzlebigen Formaten auffällig (Abb. 7). Die Mehrheit der früh gestarteten bestehen bis heute; mehrere davon begannen Mitte der 2010er-Jahre.

Abschließend kann festgehalten werden, dass das vorgestellte Modell modular erweiterbar und interoperabel ist sowie eine fundierte Grundlage für quantitative Analysen institutioneller Profile, thematischer Schwerpunkte und partizipativer Veranstaltungsformen innerhalb der Digital Humanities bietet.

Bibliografie

- Borek, Luise, Canan Hastik, Vera Khramova, Jonathan Geiger, et al. 2020. *TaDiRAH: Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities*. Version 2.0.1. Vienna: Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage, Austrian Academy of Sciences. Zuletzt geändert am 22. Juli 2021. Archiviert am 2. Juli 2025, <https://web.archive.org/web/20250702013316/https://vocabs.dariah.eu/tadirah/en/>.
- Cremer, Fabian, André Blessing, Patrick Helling, Ulrike Henny-Krahmer, Kerstin Jung, und Nils Reiter. 2024. „DHd Chronicles: Anreicherung und Analyse der Beiträge zu den Jahrestagungen der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum 2014–2023.“ In *Book of Abstracts – DHd2024*, herausgegeben von Joëlle Weis, Thomas Haider, und Estelle Bunout, 154–60. Passau: Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10698356>.
- Eberhardt, Ulrike. 2010. „Ringvorlesungen als Diskussionsforum und Instrument hochschuldidaktischer Weiterbildung.“ In *Neue Impulse in der Hochschuldidaktik*, herausgegeben von Ulrike Eberhardt, 273–77. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92319-2_12.
- Guhr, Svenja. 2025. „Trends in den Computational Literary Studies bei den DHd-Jahrestagungen.“ *DHd-Blog*, 13. Mai. Archiviert am 23. Juni 2025, <https://web.archive.org/web/20250623062950/https://dhd-blog.org/?p=22316>.
- Haider, Thomas Nikolaus, Sebastian Gassner und Malte Rehbein. 2024. „Quo Vadis Fachbereiche und Schulen der DHd: Netzwerkanalyse der DHd Abstracts 2014–2023.“ In *Book of Abstracts – DHd2024*, herausgegeben von Joëlle Weis, Thomas Haider und Estelle Bunout, 411–14. Passau: Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10698500>.
- Henny Krahmer, Ulrike, Fernanda Alvares Freire, und Erik Renz. 2025a. *Lectures that Link*. Software und Daten. Rostock: Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15769950>.
- Henny-Krahmer, Ulrike, Fernanda Alvares Freire, und Erik Renz. 2025b. „Lectures that Link: Analyzing European Lecture Series as Nodes of Interaction in the Digital Humanities.“ *magazén*:

International Journal for Digital and Public Humanities 6 (2) (im Erscheinen).

- Henny-Krahmer, Ulrike, und Patrick Sahle. 2018. „Einreichungen zur DHd 2018.“ *DHd Blog*, 19. Februar. Archiviert am 23. April 2025, <https://web.archive.org/web/20250428230434/https://dhd-blog.org/?p=9001>.
- Internet Archive. 2001. *Wayback Machine* (Home-Page) <https://archive.org/web/>. Zugegriffen am 30. Juli 2025.
- Nachtwei, Jens, und Lioba Gierke. 2023. „Im Sinne der Dritten Mission: Über die Ringvorlesung als Lehrformat.“ *Forschung & Lehre* 30 (7): 502–3.
- Weingart, Scott B., und Nickoal Eichmann-Kalwara. 2017. „What’s Under the Big Tent? A Study of ADHO Conference Abstracts.“ *About Digital Studies / Le champ numérique* 7 (1). <https://doi.org/10.16995/dscn.284>.